

A EXPANSÃO DA AUTONOMIA NA ENFERMAGEM: IMPLANTAÇÃO DO DIU DE COBRE.

Leticia Maria dos Santos Neves¹
Jady Mariano Magalhães²
Francisca Andrea Marques de Albuquerque³

RESUMO: O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura, que tem como propósito investigar e discutir os aspectos relacionados à possibilidade de os profissionais de enfermagem realizarem o procedimento de implantação do dispositivo intrauterino (DIU), considerando que para isso é essencial uma formação adequada e específica que garanta a competência necessária. Além disso, este trabalho também tem a intenção de promover a conscientização sobre a importância do planejamento familiar como ferramenta fundamental para a saúde pública, ao mesmo tempo em que visa reforçar e valorizar os direitos reprodutivos das mulheres, assegurando sua autonomia e livre escolha no contexto da saúde sexual e reprodutiva.

Palavras-chave: Enfermagem, Implantação, DIU.

1 Acadêmica do 3º semestre de Enfermagem UNIGRANDE – E-mail:
leticiamsantosn@outlook.com

2 Acadêmica do 3º semestre de Enfermagem UNIGRANDE – E-mail:
Jadymarianomagal@gmail.com

3 Coordenadora do Curso de Enfermagem UNIGRANDE; Enfermeira Especialista em Saúde da Família; Especialista em Estomatoterapia e Enfermagem do Trabalho. Mestre em Ensino na Saúde – E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Conforme o Ministério da Saúde (2011), na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, a saúde da mulher está relacionada ao atendimento ginecológico, aos direitos sexuais e reprodutivos, à dignidade menstrual, ao planejamento familiar, à saúde materna ao longo de todo o ciclo gravídico e puerperal, aos cuidados no abortamento, à atenção ao climatério e à menopausa, à saúde mental e aos cuidados em situações de violência.

O Ministério da Saúde, através do livro Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres (2016), recomenda que seja feito o Planejamento Familiar (PF), que é direito de todo cidadão, assegurado pela Lei 9263 (Presidência da República, 1996). Perante a isso, conforme Presidência da República (1986), a Lei de número 7.498 discorre que é privativo do profissional de enfermagem, realizar o processo de enfermagem (PE), utilizando-se de metodologias científicas e raciocínio clínico para realizar o atendimento individualizado, partindo de coleta de dados, avaliação e diagnóstico, a fim de preservar a saúde holística do paciente.

O PF trata-se de um conjunto de ações que permitem regular a fecundidade, garantindo o direito de decidir sobre ter filhos ou não, tanto para mulheres, homens, quanto para casais. É fundamental que as mulheres realizem o PF, considerando principalmente que “Todos os anos, há, em média, 121 milhões de gestações não planejadas no mundo, ou seja, mais de 330.000 por dia, o que evidencia grande dificuldade de garantir o direito de escolha das mulheres” (Mendonça, 2024).

O estudo de Mendonça (2024), ainda declara um dado preocupante pois, “Estima-se que 60% das mortes maternas e 57% das infantis poderiam ser evitadas reduzindo-se o percentual de gestações não planejadas”. Em face do exposto, para promover a autonomia e a liberdade, o Ministério da saúde expressa que um dos direitos da mulher é a utilização de contracepção.

Subsequente a essa demanda e buscando a Saúde da Mulher, o Ministério da Saúde (2016), por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), oferta os Contraceptivos Reversíveis de Longa Duração (LARC), onde suas taxas de falha são inferiores a 1% como exemplo, conhecemos o dispositivo intrauterino (DIU).

Nesse cenário, a assistência de enfermagem na saúde da mulher deve ser de qualidade e excelência. O profissional da atenção primária deverá munir-se de conhecimentos com a finalidade de garantir a informação adequada ao paciente e demonstrando conhecimento pleno e abrangente sobre contraceptivos reversíveis, principalmente, as características e formas de implantação do DIU, é esse conhecimento que permite o enfermeiro a ter essa expansão de autonomia.

2. METODOLOGIA

A pesquisa é uma revisão de literatura realizada por meio do estudo qualitativo de artigos científicos e materiais referentes à saúde no Brasil, com o objetivo de explorar e esclarecer sobre a expansão da autonomia do profissional da enfermagem no âmbito da implantação do DIU de Cobre.

A pesquisa foi realizada a partir das plataformas Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e Google Acadêmico, fazendo uso dos descritores, Enfermagem, Implantação e DIU. Utilizando também, legislações e resoluções do Ministério da Saúde e da República Federativa do Brasil. Foram apurados 57 artigos, e 8 materiais foram escolhidos, filtrados por ano de publicação de 2011 a 2025, e selecionados após critério de inclusão artigos originais, gratuitos, *online* e disponíveis em português e critérios de exclusão: textos duplicados, e publicações fora da temática proposta, dissertações e monografias.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Atualmente é indicado orientar todos os métodos existentes e disponíveis gratuitamente pelo SUS, e se tratando dos contraceptivos LARC, um dos disponíveis é o DIU de cobre (BRASIL, 2023). No entanto, para que o enfermeiro possa realizar a implantação deste método, é necessário que o profissional seja devidamente capacitado e esteja apto a realizar estes procedimentos, em destaque, Juliana Wahl defende que “[...] Ampliar a perspectiva do número de profissionais a serem capacitados e ampliar o acesso ao aconselhamento sobre todos os métodos contribuirá para a efetivação dos direitos reprodutivos das pessoas.” (BRASIL, 2023).

O DIU de cobre é internacionalmente reconhecido como um método contemporâneo de uso contínuo que não utiliza hormônios, altamente eficaz e reversível, e é indicado para todas as mulheres, sendo adolescente ou adulta, que cumpra com os critérios de elegibilidade para anticoncepção segundo Ministério da Saúde (2016), através da versão mais atualizada do Protocolo de Atenção Básica da Saúde da Mulher.

Tal protocolo ainda informa que é durante a primeira consulta de enfermagem voltada ao planejamento familiar, que o profissional de enfermagem deve realizar a avaliação clínica para uso do dispositivo, fornecendo informações como a sua eficácia, seu tempo de duração, a técnica utilizada para sua inserção, sua reversibilidade e seus efeitos colaterais. Antes do procedimento ser realizado, é necessário que a paciente assine o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assegurando que foi corretamente orientada sobre o método da sua escolha disponível através da nota técnica de número 31, publicada pelo Ministério da Saúde (2023).

Através do Parecer nº 17/2010/ COFEN/ CTLN, o Ministério da Saúde determinou que os enfermeiros podem realizar a inserção e retirada do DIU se receberem a capacitação apropriada para tal. Esta ação visa a ampliação do acesso aos contraceptivos LARC e coloca o profissional de enfermagem em um papel central na redução de barreiras e desigualdades sociais enfrentadas no serviço.

Neste contexto, por mais que o profissional de enfermagem tenha o conhecimento abrangente e completo sobre os procedimentos, protocolos e normativas referentes à implantação do DIU de Cobre, é necessário a capacitação desses profissionais para além de transmitir a informação de forma clara, ter a experiência técnica para aplicação do dispositivo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a atuação da enfermagem faz o uso da assistência privativa ao enfermeiro e exerce papel fundamental na promoção da saúde da mulher, permitindo o planejamento familiar e dando autonomia às mulheres férteis ao decidir qual contraceptivo deverá fazer uso, por meio da educação em saúde.

Para isso, é necessário que os profissionais de enfermagem compreendam sobre a saúde da mulher e o planejamento familiar para fornecer as orientações necessárias, sempre consonantes às diretrizes do contraceptivo reversível citado. Pois, é o domínio desse conhecimento que permitirá a essa expansão da autonomia da enfermagem e tornará esse método acessível para a comunidade.

Ainda assim, mesmo a enfermagem sendo, em suma, a profissão dos cuidados integrados. Nossas pesquisas demonstraram que a enfermagem ainda possui um grande caminho para tornar o método citado, acessível para a população, juntamente com a necessidade de capacitação para construir a completa autonomia do profissional de enfermagem para realizar procedimentos como aplicação de DIU.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. **Ministério da Saúde recomenda colocação do DIU por enfermeiros no SUS: Saúde reprodutiva das pessoas com útero é uma pauta prioritária do governo federal.** [S. l.], 5 jun. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/junho/ministerio-da-saude-recomenda-colocacao-do-diu-por-enfermeiros-no-sus#:~:text=O%20Minist%C3%A9rio%20da%20Sa%C3%BAde%20divulgou,que%20j%C3%A1%20realizam%20o%20procedimento. Acesso em: 9 abr. 2025>
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Nota Técnica nº 31, de 1 de junho de 2023.** COSMU/CGACI/DGCI/SAPS/MS. [S. l.], 1 jun. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2023/nota-tecnica-no-31-2023-cosmu-cgaci-dgci-saps-ms/view Acesso em: 8 de abr. 2025.>
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO. ORIENTAÇÃO FUNDAMENTADA nº 16, de 2016. Parecer nº 17/2010/ COFEN/ CTLN. : **Inserção de DIU (Dispositivo Intra Uterino) pelo Enfermeiro.**, [S. l.], 09/04/2025. Disponível em: https://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/Orienta%C3%A7%C3%A3o%20Fundamentada%20-%20060_1.pdf. Acesso em: 9 abr. 2025.
- MENDONÇA, Maria Olivia Lima *et al.* Acesso ampliado ao dispositivo intrauterino: impacto de um processo de trabalho promotor da autonomia na anticoncepção. **Rev Bras Med Fam Comunidade.**, [S. l.], p. 2179-7994, 5 jun. 2024. DOI . [https://doi.org/10.5712/rbmfc19\(46\)3975. Acesso em: 2 abr. 2025.](https://doi.org/10.5712/rbmfc19(46)3975. Acesso em: 2 abr. 2025.)
- PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. LEI nº 7.498, de 25 de junho de 1986. DECRETO-LEI No 8.778, DE 22 DE JANEIRO DE 1946. **Regulamentação do exercício da enfermagem,** [S. l.], 1986. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7498.htm. Acesso em: 2 abr. 2025.
- PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. LEI nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal. **PLANEJAMENTO FAMILIAR,** [S. l.], 12 jan. 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9263.htm. Acesso em: 3 abr. 2025.
- POLÍTICA Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: Princípios e Diretrizes.** 1. ed. **Ministério da Saúde:** EDITORA MS, 2011. 44 p. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_mulher_principios_diretrizes.pdf. Acesso em: 2 abr. 2025.
- PROTOCOLOS da Atenção Básica : Saúde das Mulheres.** 1. ed. Ministério da Saúde.: [s. n.], 2016. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_atencao_basica_saude_mulheres.pdf. Acesso em: 17 abr. 2025.